

Informatizzazione in congruenza geometrica con la CTR dei poligoni dei giacimenti del Piano Regionale Cave

Versione 1.1
26 ottobre 2020

Autore: Nicola Sabatini

Digital Object Identifier: 10.5281/zenodo.7834221

Sommario

Introduzione.....	3
Analisi Tecnica e Metodologia.....	3
Struttura dati.....	5
Definizione della classe.....	5
Criteri di acquisizione.....	5
Risultati.....	6
Osservazioni.....	8

Introduzione

Il documento rappresenta la relazione tecnica per l'attività di **Informatizzazione in congruenza geometrica con la CTR dei poligoni dei giacimenti del Piano Regionale Cave**, affidata al Consorzio LAMMA con Decreto regionale 13609/19 e presente nel PDA del Consorzio come attività 46.

Analisi Tecnica e Metodologia

Per poter realizzare un prodotto in linea con le richieste tecniche dell'amministrazione, in tempi e con costi ragionevoli, sono state effettuate inizialmente delle prove sullo studio del dato e sulla possibile metodologia applicabile.

Innanzitutto, è necessario precisare che mentre per la provincia di Massa e la provincia di Grosseto è stata utilizzata una versione aggiornata al 2010 della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (CTR_10K), per le rimanenti zone è stata utilizzata una CTR_10K degli anni '90. (Fig.1).

Fig1: in rosso la ctr10k del 2010 con la sovrapposizione dei poligoni dei giacimenti.

Quasi al termine della realizzazione del lavoro di ripermetroazione è stato rilasciato dal Servizio informativo Territoriale e Ambientale della Regione Toscana un ulteriore aggiornamento della CTR_10K che ha interessato in tutto o in parte le province di Siena, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia. Qui a destra sono visibili in giallo i fogli recentemente rilasciati ed in marrone i fogli già citati ed utilizzati per il lavoro.

Il numero di giacimenti oggetto del lavoro, a seguito di varie modifiche intercorse nel tempo è stato di 479; di questi 173 ricadono sulla CTR aggiornata appena citata. A causa della differenza dei tempi tecnici, 168 di questi sono stati riportati su CTR_10K degli anni '90, mentre per 5 giacimenti non è stato possibile individuare elementi cartografici (Fig.2).

Fig.2

Il lavoro è consistito nella ripermimetrazione delle aree dei giacimenti con gli elementi della CTR.

Per prima cosa sono state estratte le primitive geometriche della CTR che “toccano” l’area dei giacimenti. In secondo luogo, è stata fatta un’ulteriore selezione per “alleggerire” il dato su cui lavorare, selezionando solo le geometrie che ricadevano in un buffer di 50mt dal bordo del giacimento. Questa cosa ovviamente vale anche per eventuali parti interne e/o buchi (Fig.3).

Fig.3

Tenendo come riferimenti i giacimenti originali, opportunamente trasformati in linee, si è provveduto ad una operazione di taglio dei tratti della CTR verosimilmente sostituibili e la relativa unione con i limiti dei giacimenti non sovrapponibili con alcun tratto; si sono resi necessari dei tratti di raccordo ex-novo per chiudere i poligoni (Fig.4).

Fig.4

Talvolta non è stato possibile riportare il perimetro del giacimento su alcuna linea della CTR.

Fig.5

In Fig.5 è visibile il giacimento originale in colore azzurro e linea verde. In colore rosso sono indicate le linee che sono presenti nella CTR.

Come si vede alcune linee sono facilmente riportabili in CTR, (rappresentate dalla sovrapposizione delle linee verdi con quelle rosse); per le linee verdi alle quali non corrisponde alcuna linea in CTR si è lasciata la linea originale ed è stata raccorderla opportunamente.

Struttura dati

Classe: PRC_GIA

Definizione della classe: La classe è composta da ambiti territoriali costituenti i giacimenti per aree di risorse omogenee.

Criteri di acquisizione

La delimitazione geografica fa riferimento, per quanto possibile, ad elementi fisico/topografici del territorio presenti sulla cartografia tecnica regionale della Regione Toscana in scala 1: 10.000. I confini delle zone coincidenti con i limiti amministrativi sono stati resi congruenti con i dati acquisiti ed elaborati sulla base del documento: "Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale di dati geografici tematici – Gli ambiti amministrativi della Toscana", approvato con Decreto Dir. n.5094 del 07.09.05.

Risultati

Dal punto di vista geometrico:

- due aree non si possono sovrapporre e non si possono intersecare fra loro;
- sono possibili aree contigue riferite a due o più giacimenti, distinti dalla natura prevalente della risorsa mineraria o dall'ambito amministrativo o da una disciplina di piano differente.

In tutti questi casi le aree condividono il limite di contiguità.

Dal punto di vista alfanumerico, gli attributi degli oggetti geometrici areali hanno dovuto rispettare la seguente struttura disposta dal committente:

Geometria: Area				
Dettaglio Attributi:				
Nome	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obl.
CODCOM	Codice ISTAT del Comune	A(6)	Dominio: L'insieme dei valori di codice di Comune ammessi dall'ISTAT per la Toscana	5
COMUNE	Nome per esteso del Comune	A(50)	Dominio: L'insieme dei nomi dei comuni della Toscana	N
CODPROV	Codice ISTAT della Provincia	A(3)	Dominio: L'insieme dei valori di codice di Provincia ammessi dall'ISTAT per la Toscana	5
PROV	Sigla della Provincia	A(2)	Dominio: L'insieme delle sigle delle province toscane	5
CODGIA	Codice identificativo del giacimento. E' una codifica alfanumerica di tipo: Codice ISTAT della Regione (09 per la Toscana) + CODCOM=ddd+nm, dove: ddd è un progressivo comunale di tipo 001, 002, etc e nm è un progressivo per area di risorsa che ha generato il giacimento.	A(14)	Univoco	5
NOMEGIA	Nome del Giacimento	A(50)	L'insieme dei nomi di giacimento individuati dal PRC	5
VARGIA	Varietà del Giacimento	A(3)	Dominio: G = Giacimento GP = Giacimento potenziale ACC = Area Contigua di Cava	5
TIPGIA	Tipologia prevalente d'uso dei materiali presenti nel Giacimento	A(7)	Dominio: ORN = Ornamentale COS = Costruzione IND = Industriale APUANE = Ornamentali delle Apuane	5
PRODZIA	Tipologia di prodotto secondo la classificazione del PRC	A(100)	Corrispondente al correlato valore del campo TIPCOMP della tabella PRC_COMP L'insieme dei prodotti riconosciuti dal PRC Corrispondente al correlato valore del campo PRODCOMP della tabella PRC_COMP	5
CODCOMP	Codice identificativo del comprensorio estrattivo di cui il giacimento fa parte.	A(3)	Dominio: L'insieme dei valori presenti nel campo CODCOMP della tabella PRC_COMP	5
NOMECOMP	Nome del Comprensorio	A(100)	Dominio: L'insieme dei valori presenti nel campo NOMECOMP della tabella PRC_COMP	5
HA_GIA	Superficie in ettari del poligono calcolati mediante procedimento automatizzato	N(6,2)	Dominio:	5

Per agevolare la lettura del dato, in sovrapposizione al raster della CTR_10K è stato aggiunto il campo "Stato" che indica se il poligono del giacimento è:

Stato	Numero Giacimenti
Linea Parco Apuane	52
Non perimetrabile su ctr	14
Perimetrato su ctr 1993-1998	308
Perimetrato su ctr 2010	105
Totale:	479

È stato realizzato un archivio composto complessivamente da 479 poligoni, dei quali 40 sono stati modificati e 10 sono stati aggiunti ex-novo, in occasione dell'ultima consegna del lavoro.

Rappresentano complessivamente 416 giacimenti, dislocati in 101 comprensori.

La fornitura dei file è conforme a questa relazione e ha previsto sia una versione lineare che una versione poligonale dei giacimenti, in versione shapefile.

In particolare, il file **Giacimenti_linee.shp** contiene i giacimenti in formato lineare, e sulle linee sono presenti i seguenti attributi:

- **Length:** lunghezza della linea in metri;
- **Layer:** se la linea è estratta dalla CTR contiene il codice CTR della linea stessa, altrimenti contiene il valore "0000";
- **Sezione:** se la linea è estratta dalla CTR contiene il numero della sezione dalla quale è stata estratta la linea stessa, altrimenti contiene il valore "000000";
- **Origine:** indica l'origine della singola linea e può assumere i seguenti valori:
 - o **Linea Parco Apuane;** non perimetrato come da accordi sulla realizzazione;
 - o **ctr_10k 1993;** perimetrato su CTR 10.000 del 1993;
 - o **ctr_10k 1994;** perimetrato su CTR 10.000 del 1994;
 - o **ctr_10k 1995;** perimetrato su CTR 10.000 del 1995;
 - o **ctr_10k 1996;** perimetrato su CTR 10.000 del 1996;
 - o **ctr_10k 1998;** perimetrato su CTR 10.000 del 1998;
 - o **ctr_10k 2010;** perimetrato su CTR 10.000 del 2010;
 - o **Originale;** linea originale non perimetrabile in CTR;
 - o **Linea di raccordo;** linea aggiunta ex-novo.

Caratterizzazione dell'archivio lineare prodotto		
Origine	Numero Linee	Tot km
ctr_10k 1993	616	114,75
ctr_10k 1994	486	92,48
ctr_10k 1995	156	29,98
ctr_10k 1996	460	70,55
ctr_10k 1998	176	26,68

ctr_10k 2010	879	141,93
Linea di raccordo	775	19,50
Linea Parco Apuane	79	148,08
Originale	1103	374,60
totale	4730	1018,55

Il file **Giacimenti_poligoni.shp** contiene i giacimenti in formato poligonale, e sui poligoni sono presenti gli attributi presenti nel dato originale, ai quali sono stati aggiunti:

- **Area:** area reale ricalcolata sulla base della nuova perimetrazione;
- **Perimeter:** perimetro reale ricalcolato sulla base della nuova perimetrazione;
- **Stato:** può assumere i seguenti valori:
 - o **Parco Apuane;** non perimetrato come da accordi sulla realizzazione;
 - o **non perimetrabile in ctr:** i limiti dei giacimenti non coincidono con alcuna linea della CTR;
 - o **perimetrato in ctr;** i limiti dei giacimenti coincidono almeno parzialmente con linee della CTR e sono stati perimetrati;
- **Versione:** nel corso del lavoro, è stata fornita una seconda versione con alcuni giacimenti nuovi o modificati; può assumere i valori:
 - o **Prima;** giacimento presente nella prima versione;
 - o **Seconda Aggiunto;** giacimento aggiunto ex-novo nella seconda versione;
 - o **Seconda Modificato;** giacimento presente nella prima versione e modificato nella seconda versione.

Caratterizzazione dell'archivio poligonale prodotto	
Stato (Tipologia di trattamento del giacimento)	Poligoni
non perimetrabile in ctr	13
Parco Apuane	45
perimetrato in ctr	416
totale	474

Osservazioni

Dopo la prima consegna dei dati al committente, è stato comunicato che i dati oggetto del lavoro di informatizzazione in congruenza geometrica dei poligoni dei giacimenti riguardava una versione precedente alla fase di adozione del piano.

L'aggiornamento e verifica finale del lavoro si è basata sui dati trasmessi, ovvero, il file dbf GIACIMENTI_2020_07_21 contenente le informazioni corrette da agganciare allo shapefile poligonale finale ed il file dei giacimenti approvati "GIACIMENTI_2020" con un campo "note LaMMA" che individua i poligoni da modificare (40) o aggiungere (10), che sono stati quindi oggetto di revisione grafica.

Durante la revisione finale è stato fatto notare che nonostante il codice giacimento abbia una struttura del tipo ABBBBBBBCCCCDDD dove AA è il codice regionale, BBBBBBB è il codice ISTAT del comune e gli altri valori sono riferiti al giacimento, 4 di essi in particolare risultavano avere un'appendice di una certa area nei comuni limitrofi. In pratica ci sono aree di giacimento di una certa entità che pur avendo un codice ISTAT di un comune, si estendono nei comuni confinanti.

Qui di seguito sono illustrati i 4 casi in oggetto.

1. Parte del giacimento ricade nel comune di Monterotondo; il poligono invece non è tagliato ed il codice giacimento contiene l'ISTAT di Castelnuovo.

Si è concordato con il committente di eliminare l'area ricadente nel comune di Monterotondo.

2. Qui sotto una parte del giacimento ricade nel comune di Montalcino; il poligono invece non è tagliato ed il codice giacimento contiene l'ISTAT di Cinigiano.

Si tratta di un'area di più di 3mila metri quadri.

Si è concordato con il committente di eliminare l'area ricadente nel comune di Montalcino.

3. Qui sotto un pezzo di giacimento ricade nel comune di Stazzema; il poligono invece non è tagliato ed il codice giacimento contiene l'ISTAT di Seravezza.

Si tratta di un'area di quasi un ettaro.

Si è concordato con il committente di mantenere inalterato lo stato delle cose, in attesa di un approfondimento presso gli enti competenti.

4. Qui sotto un pezzo di giacimento ricade nel comune di San Vincenzo; il poligono invece non è tagliato ed il codice giacimento contiene l'ISTAT di Campiglia Marittima.

Si tratta di un'area di circa 2 ettari.

Si è concordato con il committente di mantenere inalterato lo stato delle cose, in attesa di un approfondimento presso gli enti competenti.

